

**IMPACTOS E REPERCUSSÕES DO ESTRESSE OCUPACIONAL DOS
ENFERMEIROS NA QUALIDADE DO CUIDADO E SEGURANÇA DO PACIENTE:
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO**

**IMPACTS AND REPERCUSSIONS OF OCCUPATIONAL STRESS OF NURSES ON
THE QUALITY OF CARE AND PATIENT SAFETY: CHALLENGES AND MITIGATION
STRATEGIES**

Ana Júlia Machado da Costa¹
Thaynara Cristine Venâncio de Almeida²
Thullyane de Faria Sabino³
Thauane de Aguiar Porn⁴
Ana Fagundes Carneiro⁵
Yasmin Dias Mendonça⁶
Thaís Melgaço Rodrigues Santos⁷
Yasmim Imperial Da Silva⁸
Dayane da Cunha Prevost⁹
Carlos Vinícios dos Reis Affonso¹⁰
Suellen Malveira da Silva¹¹
Gabriel Nivaldo Brito Constantino¹²
Keila do Carmo Neves¹³
Wanderson Alves Ribeiro¹⁴

1. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: anajuliaam13@gmail.com
2. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: venanciothaynara949@gmail.com
3. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: thullyanefaria05gmail.com
4. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: thauaneporn.porn15@gmail.com
5. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: anafagundes26@gmail.com
6. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: yasmindiasmourao@gmail.com
7. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: thaismelgacorodrigues21@gmail.com
8. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: yasmimcontaestudo@gmail.com
9. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: prevostenfermagem@gmail.com
10. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: cv9673135@gmail.com

11. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: suellenmalveiradasilva2003@gmail.com
12. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: gnbconstantino@gmail.com
13. Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela EEAN-UFRJ; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: keila_arcanjo@hotmail.com.
14. Enfermeiro. Mestre, Doutor e Pós-doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com;

Article Info: Received: 27 June 2025, Revised: 4 July 2025, Accepted: 4 July 2025, Published: 12 July 2025

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro, Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: nursing_war@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A enfermagem é fundamental para a qualidade do atendimento, com enfermeiros desempenhando papéis essenciais na comunicação e suporte emocional aos pacientes. Contudo, o estresse ocupacional, causado por sobrecarga de trabalho e o contato constante com o sofrimento, compromete tanto a saúde dos profissionais quanto a segurança dos pacientes. Esse cenário destaca a necessidade urgente de abordar o estresse na prática de enfermagem para melhorar a qualidade do cuidado e promover um ambiente de trabalho saudável. **Objetivo:** analisar os impactos do estresse ocupacional dos enfermeiros na qualidade do cuidado prestado e na segurança do paciente, bem como as estratégias de mitigação dos desafios relacionados. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa. **Análise e discussão dos resultados:** O estresse ocupacional é uma realidade comum entre enfermeiros, sendo exacerbado por cargas de trabalho excessivas e demandas emocionais. Essa situação impacta negativamente a qualidade do atendimento, pois a pressão constante pode levar ao burnout, comprometendo a saúde física e mental dos profissionais. Isso aumenta o risco de erros e eventos adversos. Para abordar essa questão, é fundamental implementar estratégias de mitigação, como programas de apoio à saúde mental e treinamentos em gestão do estresse. **Conclusão:** Reconhecer o estresse ocupacional é essencial para melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros, promovendo um ambiente saudável que beneficia tanto os profissionais quanto a qualidade do atendimento aos pacientes.

Descritores: Estresse Ocupacional; Enfermeiro; Segurança Do Paciente.

ABSTRACT

Introduction: Nursing is fundamental to the quality of care, with nurses playing essential roles in communication and emotional support for patients. However, occupational stress, caused by excessive workload and constant exposure to suffering, compromises both the health of professionals and patient safety. This scenario highlights the urgent need to address stress in nursing practice to improve the quality of care and promote a healthy work environment. **Objective:** To analyze the impacts of occupational stress among nurses on the quality of care provided and patient safety, as well as the strategies for mitigating related challenges. **Methodology:** This is a descriptive literature review with a qualitative approach, analyzing scientific literature related to the research object. **Analysis and Discussion of Results:** Occupational stress is a common reality among nurses, exacerbated by excessive workloads and emotional demands. This situation negatively impacts the quality of care, as constant pressure can lead to burnout, compromising the physical and mental health of professionals. This increases the risk of errors and adverse events. To address this issue, it is essential to implement mitigation strategies, such as mental health support programs and stress management training. **Conclusion:** Recognizing occupational stress is essential for improving the working conditions of nurses, promoting a healthy environment that benefits both professionals and the quality of care provided to patients.

Descriptors: Occupational Stress; Nurse; Patient Safety.

INTRODUÇÃO:

A enfermagem desempenha um papel vital no sistema de saúde, sendo fundamental para o cuidado direto dos pacientes e a qualidade do atendimento. Os enfermeiros não apenas administram tratamentos e medicamentos, mas também tomam decisões clínicas complexas e atuam como elo de comunicação entre pacientes e outros profissionais de saúde. Além de suas habilidades técnicas, eles proporcionam suporte emocional, o que é essencial para o bem-estar e a segurança dos pacientes, tornando seu papel indispensável no funcionamento dos serviços de saúde (Miranda; Afonso, 2021).

Entretanto, o estresse ocupacional é um desafio comum na enfermagem, intensificado pela sobrecarga de trabalho, falta de pessoal e o contato constante com o sofrimento alheio. Esses fatores afetam tanto a saúde física quanto mental dos profissionais, impactando diretamente a qualidade do cuidado prestado. A exposição prolongada a essas condições pode levar ao esgotamento emocional e físico, comprometendo não apenas o enfermeiro, mas também a segurança dos pacientes (Quinto; Pertille, 2020).

O aumento do estresse na enfermagem tem gerado efeitos negativos significativos, refletindo-se no desgaste físico e mental dos profissionais. Além disso, a sobrecarga de turnos exaustivos e a escassez de pessoal nas unidades de saúde forçam os enfermeiros a assumirem responsabilidades além de suas capacidades, resultando em um estado de estresse crônico. Como resultado, essa pressão constante por resultados rápidos e eficazes não apenas contribui para o surgimento de problemas de saúde, como ansiedade e burnout, mas também prejudica diretamente a qualidade do atendimento (Dantas *et al.*, 2021).

Nesse contexto, a problemática central deste estudo reside nesse estresse ocupacional, que se destaca como um dos principais desafios enfrentados na prática de enfermagem. Isso ocorre porque essa condição afeta não apenas o bem-estar dos enfermeiros, mas também a segurança dos pacientes, uma vez que a crescente demanda por serviços de saúde resulta em sobrecarga de trabalho. Consequentemente, as consequências negativas do estresse impactam tanto os profissionais quanto os pacientes, evidenciando a urgência de abordar essa questão e buscar soluções efetivas para promover um ambiente de trabalho mais saudável (Freitas *et al.*, 2019).

Além disso, os efeitos do estresse ocupacional na prática de enfermagem incluem a diminuição da concentração e um aumento nos erros médicos. De fato, profissionais sob estresse frequentemente enfrentam dificuldades para seguir protocolos de segurança, resultando em falhas críticas no cuidado. Essa falta de adesão a normas estabelecidas não apenas eleva os

riscos aos pacientes, mas também compromete a eficácia dos tratamentos. Assim, a relação entre estresse e qualidade do cuidado torna-se evidente, reforçando a necessidade de um ambiente que promova a saúde mental dos enfermeiros (Silva *et al.*, 2021).

Dados e estatísticas demonstram a correlação entre estresse ocupacional e segurança do paciente. Por exemplo, estudos indicam que até 50% dos enfermeiros relatam altos níveis de estresse, correlacionando essa condição a um aumento significativo nos incidentes de segurança. Em países como os Estados Unidos, pesquisas revelam que mais de 30% dos erros médicos podem ser atribuídos à exaustão e ao estresse dos profissionais (Graça; Zagonel, 2021).

Ademais, os impactos do estresse ocupacional não se limitam à qualidade do cuidado; eles também afetam a saúde dos próprios enfermeiros. Como consequência, o aumento da incidência de burnout e exaustão emocional resulta em maior absenteísmo e rotatividade de pessoal. Dessa forma, essa situação prejudica não apenas a saúde mental dos profissionais, mas também a continuidade e eficiência dos cuidados prestados. Quando os enfermeiros estão desgastados, a capacidade de oferecer assistência de qualidade diminui, criando um ciclo vicioso que afeta tanto os profissionais quanto os pacientes que atendem (Sehn; Cordenuzzi, 2022).

Apesar da relação evidente entre estresse ocupacional e qualidade do cuidado, muitas instituições de saúde ainda enfrentam desafios na implementação de medidas adequadas para mitigar esse problema. Fatores como a falta de recursos, a cultura organizacional resistente à mudança e a percepção de que o estresse é uma parte inevitável da profissão contribuem para a normalização dessa questão (Santos *et al.*, 2019).

A relevância deste estudo se destaca pela alta prevalência de estresse ocupacional entre enfermeiros, que enfrentam intensas demandas de trabalho. Esse estresse afeta o bem-estar dos profissionais e, conseqüentemente, a qualidade do atendimento à saúde. Enfermeiros sob pressão podem perder a atenção e a empatia, resultando em cuidados inadequados aos pacientes. Além disso, a saúde mental dos enfermeiros está diretamente ligada à segurança do paciente, pois o estresse elevado pode aumentar a ocorrência de erros e comprometer a qualidade do cuidado oferecido (Batalha; Melleiro; Borges, 2019).

Dessa forma, compreender e mitigar o estresse ocupacional é fundamental para a manutenção de um sistema de saúde eficiente, seguro e centrado no paciente. Quando os enfermeiros trabalham em ambientes que promovem sua saúde mental, eles se tornam mais aptos a oferecer cuidados de qualidade e a estabelecer relações interpessoais positivas com os

pacientes. Essa melhoria na saúde mental não apenas beneficia os profissionais, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais colaborativo (Braga; Silva; Silva Filho, 2024).

Além disso, investigar o estresse ocupacional à luz das demandas contemporâneas é crucial para atender à crescente necessidade de melhorias na segurança do paciente. Em um cenário onde a qualidade do cuidado é cada vez mais exigida, entender os fatores que afetam os enfermeiros pode oferecer insights valiosos para a criação de práticas que garantam essa segurança. Do mesmo modo, a conscientização sobre o impacto do estresse nos profissionais pode provocar uma mudança cultural dentro das instituições de saúde, priorizando a saúde mental como um componente essencial da qualidade do atendimento (Pereira *et al.*, 2021).

É essencial apresentar evidências científicas que sustentem estratégias de apoio aos enfermeiros. Programas voltados à saúde mental e intervenções que fomentem a resiliência são cruciais para reduzir o estresse ocupacional e aprimorar a qualidade de vida desses profissionais. Estudos que comprovem a eficácia dessas iniciativas podem motivar as instituições a implementarem mudanças significativas nas políticas de gestão de pessoal. Além disso, essas evidências podem fortalecer a defesa de recursos direcionados ao bem-estar dos enfermeiros, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo (Barros *et al.*, 2021).

Por fim, a relevância do tema no contexto das políticas de saúde é inegável, uma vez que medidas para reduzir o estresse ocupacional podem impactar positivamente os resultados do cuidado ao paciente em larga escala. Assim, políticas que visam o bem-estar dos enfermeiros não apenas melhoram a qualidade do atendimento, mas também promovem a retenção de talentos e a satisfação profissional. Portanto, é fundamental que as autoridades de saúde reconheçam a importância de integrar estratégias de mitigação do estresse nas políticas públicas, assegurando que a saúde dos profissionais de enfermagem seja uma prioridade (Munhoz *et al.*, 2021).

Em conclusão, o estudo dos impactos do estresse ocupacional nos enfermeiros é essencial não apenas para melhorar a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, mas também para valorizar e proteger a saúde dos profissionais de enfermagem. O reconhecimento do estresse ocupacional como um fator crítico no sistema de saúde pode levar a intervenções eficazes que beneficiem tanto os profissionais quanto os pacientes. Dessa forma, ao abordar essa questão, estamos promovendo um ambiente de saúde mais seguro e sustentável, com benefícios que se estendem a todo o sistema de saúde (Teixeira *et al.*, 2019).

Com base no exposto, foi estabelecido como questão norteadora: Quais desafios relacionados ao estresse ocupacional os enfermeiros enfrentam que afetam a qualidade do cuidado e a segurança do paciente? Que estratégias podem ser adotadas para reduzir o estresse ocupacional dos enfermeiros e melhorar a segurança do paciente?

Para tal, o estudo tem como objetivo geral: analisar os impactos do estresse ocupacional dos enfermeiros na qualidade do cuidado prestado e na segurança do paciente, bem como as estratégias de mitigação dos desafios relacionados e ainda, como objetivos específicos: identificar os principais fatores estressores no ambiente de trabalho dos enfermeiros que comprometem a qualidade do cuidado e a segurança do paciente e avaliar as estratégias adotadas para mitigar os efeitos do estresse ocupacional dos enfermeiros e suas repercussões na melhoria da segurança do paciente (Carlos; Candrinho, 2021).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa.

A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais (Lakatos e Marconi, 2017).

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto (Gil, 2010).

Na concepção de Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como Psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador.

Entendemos que a abordagem qualitativa é aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes (Minayo, 2010).

Considerando a necessidade de analisarmos o conhecimento nacional produzido sobre o protagonismo do enfermeiro durante a implementação da assistência de Enfermagem, buscou-

se, em um primeiro momento, consultar no Google Acadêmico, sendo válido mencionar que é uma biblioteca eletrônica e *on-line* que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Entende-se que o acesso a esse banco de informações oferece um panorama das produções científicas publicadas e mais consultadas pela maioria dos profissionais de saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

Utilizou-se as palavras-chave: estresse ocupacional; enfermeiro; segurança do paciente.

Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2019-2025, e os critérios de exclusão os artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis e fora da língua vernácula.

Fluxograma 1 – Seleção de estudos para revisão da literatura.

Fonte: Produção dos autores, 2025.

Nota-se no Fluxograma 1 que nas bases de dados do Google acadêmico e encontrou-se 18.000 resumos utilizando as palavras-chave escolhidas. Dentre os selecionados, 9.240 artigos foram excluídos com base na incompatibilidade com os descritores, deixando-se 8.760 artigos para leitura de resumos e títulos. Excluindo-se 8.106 artigos com títulos ou resumos incompatíveis ao tema proposto, restando se 654 artigos que após leitura na íntegra. Exclui-se mais 639 artigos por fuga da temática. Restando assim o número de 15 artigos para realizar revisão literária.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 15 artigos que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a bibliografia potencial, explicitada no quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática

Título/Ano	Autores/Revista	Principais contribuições
O impacto da síndrome de burnout em enfermeiros e sua interferência na qualidade do cuidado ao paciente: revisão integrativa / 2024	Braga, Silva, Silva Filho / Revista Contemporânea	A Síndrome de Burnout em enfermeiros representa uma séria ameaça à segurança do paciente e à qualidade do cuidado hospitalar, com implicações significativas para a saúde e o bem-estar dos profissionais de enfermagem.
Fatores desencadeantes de estresse ocupacional nos profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU): uma revisão integrativa/2022	Sehn, Cordenuzzi / Revista de saúde dom alberto.	Evidencia-se a importância de o gestor responsável pela unidade criar métodos de avaliar periodicamente os trabalhadores quanto ao nível de estresse dos mesmos e buscar soluções para minimizar esse agravo.
Relação entre Burnout em enfermeiros e segurança do paciente: Uma revisão integrativa/2021	Dantas et al. / Research, Society and Development	Recomenda-se que sejam desenvolvidas pesquisas com novos delineamentos e abordagens qualitativas, com a intenção de investigar e compreender como a síndrome de Burnout se instala e compromete a segurança do paciente ou o contrário, para fornecer um alicerce à crítica com fins na prevenção e promoção no padrão de qualidade do cuidado.
Estresse ocupacional em enfermeiros que atuam em cuidados paliativos oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura/2021	Silva et al. / Research, Society and Development	os fatores estressores estão relacionados aos aspectos funcionais do trabalho, como a sobrecarga de trabalho e a forma como são divididas as tarefas e que além desses há os fatores psicológicos que afetam diretamente a vida do enfermeiro, como o sentimento de perda perante a morte de um paciente
Estresse ocupacional de enfermeiros: uma visão crítica em tempos de pandemia/2021.	Miranda, Afonso / Brazilian Journal of Development.	O artigo aborda o impacto das condições de trabalho sobre o estresse ocupacional dos enfermeiros, por meio de uma revisão de literatura. Desenvolve uma visão crítica sobre o estresse ocupacional na especificidade da UTI e considera a sua emergência no contexto da pandemia de COVID-19. Reflete sobre possíveis contribuições do modelo de gestão social para a melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros e a redução do estresse ocupacional.
Fatores geradores de estresse ocupacional e seus impactos na saúde dos profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente do Covid-19: uma revisão bibliográfica / 2021	Pereira et al. / Enferm. Desafios e Perspect. Para A Integr. Do Cuid	A enfermagem é considerada como umas das profissões que excedem sua carga de trabalho, isto ocorre pelo fato de os enfermeiros realizarem várias funções durante o plantão.
Estresse ocupacional em ambiente hospitalar no cenário da COVID-19: revisão das estratégias de enfrentamento dos trabalhadores de enfermagem / 2021	Barros et al. / Enfermagem Brasil	Identificar estratégias de enfrentamento do estresse ocupacional dos trabalhadores de enfermagem em ambiente hospitalar no cenário da pandemia COVID-19, por meio de uma revisão bibliográfica.

Estresse ocupacional, Burnout e cultura de segurança do paciente em unidades de perioperatório / 2021	Munhoz et al. / Psico	A ocorrência de estresse ocupacional e burnout possui correlação inversa e significativa com a cultura de segurança.
Stress ocupacional em profissionais de saúde: Um estudo com enfermeiros de um hospital público / 2021	Carlos, Candrinho / Boletim Interfaces da Psicologia da UFRuralRJ	Esses achados indicam que o stress ocupacional provém de uma dinâmica interactiva entre vários fatores.
F. As interfaces do cuidado de enfermagem para segurança do paciente: uma revisão integrativa/2020	Quinto, Pertille / Epitaya E-books	A segurança do paciente é uma necessidade crescente nos serviços de saúde e a equipe de enfermagem atua de maneira direta para o alcance desta prática.
Estratégias de coping e estresse ocupacional em profissionais de enfermagem: revisão integrativa/2019	Graça, Zagonel / Espaço Saúde (Online)	Conclui-se que há necessidade de assegurar bem-estar psicológico positivo, um ambiente de boas práticas e boas atitudes de segurança.
Qualidade de vida no trabalho e estresse ocupacional da enfermagem em unidade de pronto atendimento / 2019	Teixeira et al. / Texto & Contexto-Enfermagem	identificou-se que a maioria dos trabalhadores de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento está satisfeita com a qualidade de vida no trabalho e exposta ao estresse ocupacional moderadamente, e os mais expostos a esse estresse se encontravam insatisfeitos com a qualidade de vida no trabalho.
Contributos que afetam a saúde mental do enfermeiro: revisão integrativa/2019	Santos et al./ Saúde Coletiva (Barueri)	Concluiu-se que um ambiente de trabalho com condições dignas de atuação protege o profissional contra o desenvolvimento de agravos mentais relacionados ao exercício laboral.
Burnout e sua interface com a segurança do paciente/2019	Batalha, Melleiro, Borges / Revista de Enfermagem UFPE Online	evidenciou-se associação negativa entre Burnout na enfermagem e segurança dos pacientes. Devem-se enfatizar medidas no âmbito organizacional e pessoal a fim de prevenir e minimizar o Burnout
Estresse ocupacional em profissionais enfermeiros: revisão literária/2019	Freitas et al. / Brazilian Journal of Health Review	Os enfermeiros são os mais expostos por diversos fatores, tais como, sobrecarga de trabalho, principiantes em início de carreira, as condições inadequadas para o desempenho da atividade profissional, a relação com paciente, conflitos interpessoais com outros profissionais, e óbito de pacientes, interferindo tanto na vida pessoal quanto profissional.

Fonte: Produção dos autores, 2025.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Categoria 1 – Desafios do estresse ocupacional na Enfermagem

O estresse ocupacional é um fenômeno comum entre enfermeiros, relacionado à pressão que enfrentam diariamente em suas funções. Essa situação é agravada pelas demandas emocionais e físicas do trabalho em saúde, especialmente em situações críticas, como emergências. Consequentemente, a alta prevalência de estresse na enfermagem impacta diretamente a qualidade do atendimento ao paciente. Assim, compreender esse problema é essencial para criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável (Miranda; Afonso, 2021).

Dentro desse contexto, os fatores que contribuem para o estresse ocupacional entre os enfermeiros são variados, mas a carga de trabalho excessiva e os longos turnos se destacam como as principais causas. Em muitos ambientes de saúde, os profissionais se veem diante da necessidade de atender a um número de pacientes superior ao ideal, resultando em uma sobrecarga significativa que compromete sua saúde mental e física. Essa pressão constante não apenas gera estresse, mas também provoca exaustão emocional e física, dificultando a capacidade dos enfermeiros de realizarem suas funções com eficiência e qualidade (Quinto; Pertille, 2020).

A falta de suporte adequado e a insegurança no emprego intensificam a carga enfrentada pelos enfermeiros, resultando em uma sensação de impotência e frustração que afeta não apenas os profissionais, mas também a qualidade do atendimento que oferecem. Nesse contexto, a escassez de pessoal se revela um fator crucial, pois aumenta a vulnerabilidade dos enfermeiros e impacta diretamente o cuidado prestado aos pacientes (Dantas *et al.*, 2021).

Além disso, o estresse ocupacional pode ter efeitos significativos na saúde física e mental dos enfermeiros, contribuindo para a deterioração do seu bem-estar. Em primeiro lugar, essa pressão constante pode levar ao desenvolvimento de condições como burnout, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal. De maneira semelhante, o estresse prolongado pode causar distúrbios do sono e problemas cardíacos, afetando a eficácia dos enfermeiros (Freitas *et al.*, 2019).

Por outro lado, o estresse ocupacional está diretamente relacionado à qualidade do cuidado prestado pelos enfermeiros. Quando os profissionais enfrentam alta pressão, a concentração e a atenção aos detalhes diminuem, o que pode levar a erros e negligência. Consequentemente, isso pode resultar em consequências graves para os pacientes, como a administração incorreta de medicamentos ou falhas na monitorização de condições críticas. Além do mais, essa situação compromete a eficácia do atendimento e prejudica a relação de confiança entre enfermeiros e pacientes (Silva *et al.*, 2021).

Nesse sentido, o estresse ocupacional impõe riscos significativos à segurança do paciente, pois está associado à ocorrência de eventos adversos. Quando os enfermeiros estão sob estresse, a probabilidade de falhas nos protocolos de segurança aumenta, resultando em cuidados inadequados. Ademais, essa pressão pode levar a decisões apressadas ou mal-informadas, comprometendo a integridade do paciente. Como resultado, esses fatores podem resultar em situações graves, incluindo complicações clínicas e até mesmo mortes evitáveis (Graça; Zagonel, 2019).

Adicionalmente, os estigmas associados ao estresse ocupacional impactam a disposição dos enfermeiros em buscar ajuda, prejudicando sua saúde mental e física. Muitos profissionais temem que a busca por apoio seja vista como um sinal de fraqueza, levando-os a enfrentar a situação sozinhos. Por consequência, essa falta de apoio pode agravar os efeitos do estresse, aumentando a sensação de isolamento e desesperança. Assim, a percepção negativa em relação ao estresse compromete não apenas o bem-estar dos enfermeiros, mas também a qualidade do cuidado que oferecem (Sehn; Cordenuzzi, 2022).

Finalmente, o estresse ocupacional pode variar significativamente entre diferentes ambientes de trabalho, como hospitais, clínicas e serviços de saúde comunitários. Em hospitais, a alta carga de trabalho e a natureza emergencial das situações podem intensificar o estresse. Em contrapartida, em clínicas, os enfermeiros podem enfrentar pressões relacionadas à gestão do tempo e à satisfação do paciente, embora em uma escala diferente. Além disso, os serviços de saúde comunitários podem apresentar desafios únicos, como a falta de recursos e a necessidade de atender a populações vulneráveis (Santos *et al.*, 2019).

Categoria 2 – Estratégias para mitigação do estresse e melhoria da segurança do paciente

A implementação de estratégias para reduzir o estresse ocupacional na enfermagem é fundamental para melhorar a saúde dos profissionais e a segurança do paciente. O estresse crônico compromete o bem-estar dos enfermeiros e impacta diretamente a qualidade do atendimento. Portanto, é necessário adotar medidas que promovam a resiliência e o suporte emocional. Essas intervenções garantem um ambiente de trabalho mais saudável e refletem em cuidados mais seguros e eficazes (Batalha; Melleiro; Borges, 2019).

Entre as estratégias, destaca-se a importância de programas de apoio à saúde mental, como terapia e suporte psicológico. Esses programas são vitais para ajudar os enfermeiros a enfrentarem as pressões diárias e prevenirem o esgotamento emocional. Além disso, oferecem espaços para que os profissionais expressem suas dificuldades e busquem apoio, promovendo assim um ambiente que valoriza o bem-estar psicológico e, por consequência, a qualidade do atendimento (Braga; Silva; Silva Filho, 2024).

É igualmente relevante complementar essas ações com treinamentos focados em gestão do estresse. Essas capacitações fornecem técnicas de controle emocional e resiliência, preparando os enfermeiros para lidarem com situações de alta pressão. Com isso, os profissionais conseguem reduzir o impacto do estresse no seu desempenho, o que resulta em um atendimento mais eficiente e na melhoria da segurança do paciente (Pereira *et al.*, 2021).

Ademais, para que as iniciativas sejam eficazes, é imprescindível realizar melhorias nas condições de trabalho. Ajustes nas cargas horárias, aumento do efetivo de profissionais e adequação de recursos são passos fundamentais para a redução da sobrecarga. Proporcionar um ambiente de trabalho equilibrado permite que os enfermeiros exerçam suas funções com qualidade e segurança, resultando em cuidados mais eficazes e com menor risco de erro (Barros *et al.*, 2021).

Outro aspecto a ser considerado é a promoção de uma cultura de comunicação aberta e colaboração entre as equipes de saúde. Criar um ambiente onde a troca de informações é encorajada e onde os profissionais se apoiam mutuamente contribui para a diminuição do estresse ocupacional. Essa comunicação eficaz facilita a resolução de problemas e diminui conflitos, resultando em um clima organizacional mais saudável e produtivo (Munhoz *et al.*, 2021).

Além disso, é crucial realizar avaliações e monitoramentos contínuos do ambiente de trabalho e do bem-estar dos enfermeiros. Esse acompanhamento permite que sejam identificados os níveis de estresse e a eficácia das políticas implementadas, possibilitando ajustes sempre que necessário. Com isso, garante-se que as melhorias sejam mantidas e que novas intervenções possam ser feitas em resposta a novas demandas (Teixeira *et al.*, 2019).

Da mesma forma, o envolvimento da gestão é indispensável para o sucesso dessas iniciativas. A liderança deve estar comprometida com a promoção da saúde mental dos enfermeiros e com a criação de um ambiente que valorize o bem-estar dos profissionais. Esse apoio da gestão facilita a implementação de políticas que asseguram um ambiente mais seguro e saudável, refletindo positivamente no cuidado prestado aos pacientes (Carlos; Candrinho, 2021).

Por fim, a avaliação dos resultados das estratégias de mitigação do estresse é crucial para medir seu impacto. A redução do estresse ocupacional resulta em melhorias significativas na segurança do paciente e na qualidade do atendimento. Enfermeiros mais saudáveis e emocionalmente preparados têm condições de oferecer um cuidado mais eficaz, promovendo melhores desfechos clínicos e um ambiente hospitalar mais seguro (Munhoz *et al.*, 2021).

CONCLUSÃO

O reconhecimento dos desafios do estresse ocupacional é crucial para a melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros. Ao validar as experiências desses profissionais, as instituições de saúde podem implementar políticas e práticas que promovam um ambiente de

trabalho mais saudável. Essa mudança não apenas beneficia os enfermeiros, mas também impacta positivamente a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes, uma vez que profissionais saudáveis e bem apoiados estão mais aptos a prestar um atendimento seguro e eficaz.

Além disso, ao abordar o estresse ocupacional, é possível desenvolver programas de suporte e treinamento que atendam às necessidades dos enfermeiros. Essas iniciativas são essenciais para fortalecer a resiliência dos profissionais e proporcionar as ferramentas necessárias para lidar com a pressão diária. Dessa forma, a promoção da saúde mental e física dos enfermeiros deve ser uma prioridade nas políticas de saúde, garantindo que os profissionais se sintam valorizados e preparados para enfrentar os desafios da prática.

Por fim, a criação de um ambiente de trabalho que reconheça e atue sobre o estresse ocupacional não apenas melhora a saúde dos enfermeiros, mas também reforça a segurança e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Portanto, é imperativo que as instituições adotem uma abordagem abrangente e integrada para enfrentar essas questões, contribuindo assim para um sistema de saúde mais eficiente e centrado no paciente. O compromisso com a saúde dos enfermeiros é, portanto, um passo essencial para garantir a eficácia e a sustentabilidade dos serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

BARROS, K. C. C. et al. Estresse ocupacional em ambiente hospitalar no cenário da COVID-19: revisão das estratégias de enfrentamento dos trabalhadores de enfermagem. **Enfermagem Brasil**, v. 20, n. 3, p. 413-428, 2021. Disponível em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/4233>. Acesso em: 12 out. 2024.

BATALHA, E. M. S. S.; MELLEIRO, M. M.; BORGES, E. M. N. Burnout e sua interface com a segurança do paciente. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, v. 13, 2019. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002970667>. Acesso em: 12 out. 2024.

BRAGA, L. A.; SILVA, M. R.; SILVA FILHO, M. L. O impacto da síndrome de burnout em enfermeiros e sua interferência na qualidade do cuidado ao paciente: revisão integrativa. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 7, p. e5035-e5035, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5035>. Acesso em: 12 out. 2024.

CARLOS, E.; CANDRINHO, G. C. Stress ocupacional em profissionais de saúde: Um estudo com enfermeiros de um hospital público. **Boletim Interfaces da Psicologia da UFRuralRJ**, v. 5, p. 01-12, 2021. Disponível em: <https://www.costalima.ufrjr.br/index.php/bipsi/article/view/992>. Acesso em: 12 out. 2024.

DANTAS, H. L. L. et al. Relação entre Burnout em enfermeiros e segurança do paciente: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e35110815932-e35110815932, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15932>. Acesso em: 12 out. 2024.

FREITAS, M. J. C. et al. Estresse ocupacional em profissionais enfermeiros: revisão literária. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 4, p. 3143-3146, 2019. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/2163>. Acesso em: 12 out. 2024.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GRAÇA, C. C.; ZAGONEL, I. P. S. Estratégias de coping e estresse ocupacional em profissionais de enfermagem: revisão integrativa. **Espaç. saúde (Online)**, v. 20, n. 2, p. 67-77, 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/12/1046425/6rev-esp-para-saude-v2revisado-622-1145-1-ed.pdf>. Acesso em: 12 out. 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica - 8ª Ed.** Atlas 2017

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2010.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2007.

MIRANDA, A. R. O.; AFONSO, M. L. M. Estresse ocupacional de enfermeiros: uma visão crítica em tempos de pandemia. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 34979-35000, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27715>. Acesso em: 12 out. 2024.

MUNHOZ, O. L. et al. Estresse ocupacional, Burnout e cultura de segurança do paciente em unidades de perioperatório. **Psico**, v. 52, n. 2, p. e36085-e36085, 2021. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/36085>. Acesso em: 12 out. 2024.

PEREIRA, A. L. et al. Fatores geradores de estresse ocupacional e seus impactos na saúde dos profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente do Covid-19: uma revisão bibliográfica. **Enferm. Desafios e Perspect. Para A Integr. Do Cuid**, v. 1, p. 190-201, 2021. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/210705440.pdf>. Acesso em: 12 out. 2024.

QUINTO, A. S.; PERTILLE, F. As interfaces do cuidado de enfermagem para segurança do paciente: uma revisão integrativa. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 11, p. 84-95, 2020. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/8>. Acesso em: 12 out. 2024.

SANTOS, D. L. et al. Contributos que afetam a saúde mental do enfermeiro: revisão integrativa. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 9, n. 48, p. 1291-1295, 2019. Disponível em:

<https://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/85>.
Acesso em: 12 out. 2024.

SEHN, A. C.; CORDENUZZI, O. C. P. Fatores desencadeantes de estresse ocupacional nos profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU): uma revisão integrativa. **Revista de saúde dom alberto**, v. 9, n. 2, p. 213-241, 2022. Disponível em: <https://revista.domalberto.edu.br/revistadesaudedomalberto/article/download/773/712>. Acesso em: 12 out. 2024.

SILVA, J. C. et al. Estresse ocupacional em enfermeiros que atuam em cuidados paliativos oncológicos: Revisão Integrativa da Literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, p. e22710212411-e22710212411, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12411>. Acesso em: 12 out. 2024.

TEIXEIRA, G. S. et al. Qualidade de vida no trabalho e estresse ocupacional da enfermagem em unidade de pronto atendimento. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 28, p. e20180298, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/6TxMDpzqW3Zd4VS7pKJzH8K/?lang=pt>. Acesso em: 12 out. 2024.